

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики.

Практическая работа № 1 по курсу
"Учет природных ресурсов"

"Описание и анализ карты оценки
природных условий для целей осушения
из атласа Тюменской области (1971-76 г.г.)"

Научный руководитель:
Чистов С.В.

Выполнила: студентка 307 гр.
Леменкова Л.

Москва - 2001.

При создании карты оценки природных условий для целей осушения использовались карты природных условий данной местности из II²⁰ тома Атласа. Эти карты послужили необходимыми основаниями при разработке данной, т.к. оценка природных условия для всевозможных целей хозяйственной деятельности можно только на основании данных о состоянии климата, рельефа, геологического строения, почв, гидрографии данной местности (а в нашем случае — еще и данных о мерзлоте, т.к. большинство территорий, расположенных к северу от границы распространения вечно мерзлой почвы, исходят из оценки).

Топографией, самым главным природным условием, с которого всегда начинается оценка территории, является рельеф. И это не случайно, т.к. характер рельефа обуславливает типы почв и почв, оказывает сильнейшее влияние на климат местности (перераспределение воздушных масс и т.д.), определяет направление стока рек и типы долин, дренированность территории, — и все это в целом — на условия деятельности человека. Поэтому, как в других, так и в данном случае оценка местности начинается с топографической карты. (т.2., №8 из Атласа).

Сразу видно, что между характером рельефа и условиями осушения существует четкая корреляция: на возвышенностях и низинах осушение трудное, затрудненное, да и практически невозможное, а на возвышенностях — легкое и нормальное, и далее не требуется осушка. Яркие тому примеры: Верхнегазовская возвышенность (на крайнем востоке территории), возв. Белогорский материк — на правом берегу Оби, Северо-Сосьвинская возв., Малый Бор, возв. Тобольский материк. Удивительно точно такое подтверждает это дренирован-

ность на Аганском Увале: эта местность имеет волнистое почти параллельное горизонтальное протяжение — и дренажную территорию имеет такой же рисунок (рельеф здесь хаимского-увальской и территория достаточно хорошо дренажно-ванна — осушки не требует).

Отчетливая связь заметна между глубиной расчленения рельефа и необходимостью в осушке, а также густотой расчленения рельефа (карта №9-лига): на слабо расчлененных поверхностях осушка крайне затруднительна — это низинные территории, где вода застаивается, образуя заболоченные местности, и наоборот.

На карте морфоструктурного районирования Западно-Сибирской равнины (лист 10) хорошо показаны геоморфологические типы территории — равнины, низменности, низины (эта информация также использовалась при составлении карты).

Из геоморфологической карты (№10) видны также же закономерности: на хаимского-увальской моренной равнине расположена достаточно дренажная территория, которая почти не нуждается в осушке (это Северо-Сосьвинская возв., возв. Белогорский материк, Верхнегазовская возв.) На террасах же и поймах расположены практически неосушаемые территории (они приурочены в основном к слабоэрозионным плоским равнинам — это III НПТ Кондинской низин., IV и III НПТ Среднеобской низины, правобережье р. Вах). Кстати, видно подтверждение этой закономерности — на всех этих трех территориях (и аналогичных по типу) находится очень много озер, местность в целом заболоченна.

Из этой же карты можно увидеть, что на крайнем юге территории (Ишимский район и окружающие его) расположена ^{древняя} озерно-аллювиальная плоская слабоэрозионная равнина, а на оцифрованной карте, почти в точности (!!)

е теми же контурами обозначена бессточная территория лесостепи, не требующая осушки. — Просто очевидная корреляция. Несомненно, что геоморфологическая карта явилась одним из основных источников при создании анализируемой карты.

С карты четвертичных отложений (№ 7) снята информация о типах отложений, которые влияют на формирование грунтов, а те, в свою очередь — на возможности дренирования, поэтому при составлении использовалась и эта карта. Например, на морских типах отложений формируются глины и суглинки, что делает осушку территории практически неосуществимой, т.к. вода не может просачиваться вглубь; и наоборот, на моренных флювиогляциальных отложениях при сформировавшихся сусях с валунной и галькой осушение местности — легкое и нормальное, часто даже не требующая в осушке, либо только в сезонной. Практически везде на песчаных и супесчаных грунтах расположено плодородное возвышенное территории с благоприятными условиями для осушения (они везде отмечены на оценочной карте). Вся эта информация взята с карты четвертичных отложений.

С карты подземных вод и минерализации (№ 6) получены данные о водоснабжении территории пресными подземными водами: север обладает значительными их ресурсами, тогда как южная часть бассейна Оки — ограниченными; — здесь преимущественно распространены соленоватые и соленые подземные воды, а на нашей оценочной карте это соответствует области, требующей противосоленцовых мероприятий, орошения — это бессточная область лесостепи. Между прочим, сравнивая обе эти карты — подземных вод и оценки для целей осушения —

можно увидеть очень интересную закономерность: контур территории подтоп вод в целом окаймляет достаточно дренированную область на песках и суглинках со значительными преобладающими уклонами — к западу от Оби, т.е. такой тип вод (кстати, промышленно значимых) не может существовать на заболоченных территориях. Основная же, центральная часть бассейна отличается сильной заболоченностью и большим количеством озёр.

Заболоченные территории, находящиеся в осужении, на климатических картах обозначены как территории, получающие 450-550 мм осадков в год (т.е. среднее или чуть меньше, чем в Европе) т.е. довольно обильные. Причем число дождливых (снежных) дней в году свыше 200 — т.е. большая часть года, а суммарная солнечная радиация здесь низкая — 70-80 ккал/см². — Такие условия климата являются факторами формирования слабодренированной территории, сильно заболоченной. Еще одним "дополнительным", но, кстати важным условием является низкая скорость ветра (именно на низменных территориях (!)), т.к. они как бы закрыты со всех сторон возвышенностями и являются своего рода застойными "котловинами". Низкая скорость ветра препятствует хорошей испаряемости (и наоборот), поэтому такое затрудняет эффективное осушение территории. — Эти данные "сняты" с климатических карт II²⁰ тома Атласа: $\overline{N_{\text{д}}}$ $\overline{N_{\text{с}}}$ 5 (количество осадков, год), 7,5 (число дней с осадками), 8 (скорость ветра, год), 2 (сумма солнечной радиации, год).

Все эти карты представляют количественную информацию, явления отображены изолиниями с постоянной окраской, на некоторых используются столбчатые диаграммы с ежемесячными данными.

Хотя непосредственно климатические параметры не включены в карту оценки природных условий для целей осушения, но тем не менее они представляют собой исключительно важный фактор для районирования территории на природно-меморативные зоны: см. карту-врезку „Природно-меморативные зоны“ на следующей карте. Здесь выделены 5 областей соответственно климатическими показателями наибольшей значимости: приход солнечной радиации, испаряемость, количество осадков и т.д. Это ¹⁾тундровая зона, не пригодная для осушения из-за вечной мерзлоты, 2) лесотундровая и северотайская — максимально рас пространенная, выборочного осушения, 3) среднетайская лесоболотная — очагового осушения, 4) южнотайская — регулируемого осушения и 5) лесостепная — почти не осушаемая, т.к. здесь наоборот преобладают засоленные почвы и необходимо орошение. — Вся эта информация получена в результате анализа климатических карт.

Из карты вечной мерзлоты (распространение, температура), № 14, четко видна связь между наличием мерзлоты и дренированностью территории — а, следовательно, и возможностью осушения. Практически неосушаемое земли при современном гидрологическом режиме рек расположена в пределах водораздельно-балочного типа территории с глубоким залеганием древней вечной мерзлоты (за исключением среднего течения р. Оби, где очень сильное расчленение рельефа, за счет чего хорошая дренированность территории). На крайней северной территории, с температурами в порогах до -9°C осушение уже невозможно в принципе, да и не нужно. Поэтому крайний север, от 66° с.ш. — область залегания мощного подземного льда — не входит в анализ. Линия ^{контура} залегания подземного льда на юге почти в

точности повторена изолинией коэффициента увлажнения — здесь оно наиболее избыточно на данной территории. Данные о залегании подземного льда „сняты“ с карты „Подземный лёд“, №14.

На анализируемой карте видно, что дренирующая способность рек очень плохая и плохая в неосушаемых областях; более-менее удовлетворительное — в районах затрудненного осушения (как правило, на сунеганых и сунимских чунгах со значительными уклонами рельефа и сильным вертикальным расчленением — 5-25 м.); и наконец, хорошая дренирующая способность рек — наблюдается у рек, приуроченных к территориям с минимальным расчленением рельефа в этой местности — свыше 25 м на лигвальных чунгах. Это крайний запад (Северо-Сосьвинская возв.), правобережье течения р. Оби — возв. Белогорский материк и крайний восток — Верхнегазовская и Нижнеенисейская возвышенности. Сюда же относятся и реки низкого порядка, протекающие по возвышенным территориям. Все эти количественные данные о дренирующей способности рек получены с гидрологических карт и характеризуются количественной (бальной) оценкой параметров: четко определены коэффициенты дренирующей способности (более 0,5; 0,5 — 0,0; 0,0 — -0,5; от -0,5 до -1,0) по убыванию.

Хорошо дренирующие реки протекают, как правило, на сунгах и песках (флювиогляциальные типы отложений), слоистых песках (озёрно-аллювиальные), либо в районах залегания торфов. Это четко видная закономерность, если сравнить анализируемую карту с картой почвообразующих пород (№ 20). Соответственно, плохо дренирующие реки приурочены к областям с залеганием сунимков и тун. Однако, есть и исключения: например, хотя Сев. Сосва протекает по негано-глинистым

грунтам, где осушение затруднено, ее дренажные способности высокая, т.к. эта территория торфянисто-подзолистых почв. Эти и другие особенности местности можно увидеть, анализируя совместно карты почв, ("Почвы", № 20), глубины расчленения (№ 9) рельефа, и анализируемую карту. На этих всех картах преобладает балльная оценка параметров: например, количественная шкала (в м.) на картах глубины и густоты расчленения рельефа, коэффициенты дренажной способности рек на оценочной карте, количественные шкалы испарения с водной поверхности (шкала ступенчатая, в мм, есть столбчатые диаграммы на полях карт). На почвенной же карте (№ 20) доминирует качественная информация — тип почв с постепенным переходом от северных тундрово-глеевых к солончаковым на юге. Для отображения почв применяется стандартная цветовая шкала.

Из карты торфяных залежей (мет № 22) видно, насколько все широко распространение торфяно-болотной зоны! Конечно, в таких крайне суровых условиях осушение вообще очень затруднительно, поэтому и видно (сравнивая эти 2 карты), что, действительно, хорошая осушка возможна только лишь в тех частях территории, где нет заболоченности. Здесь существует абсолютно прямая взаимосвязь, что замечательно видно на картах (№ 22 и нашей). Информация на карте торфяных залежей представлена в качественной форме: охарактеризованы несколько типов торфяных залежей и торфяно-болотных зон; в количественной форме отмечены запасы торфа на карте — врезке. (Кстати, хороший дренаж рек и возможности осушки прослеживаются на территориях с максимальными запасами торфа — в районе Северо-Сосьвинской возв.).

Карта оценки природных условий для целей осушения выполнена в масштабе 1:6 000 000, поэтому ее предназначение — в синтетической, обобщенной оценке территории в целом (с этой точки зрения, конечно). При создании данной карты использовалось довольно много карт из 2^{го} т. Атласа, и проанализировав «снятую» с карт многочисленную информацию были выделены 6 типов территории по степени сложности осушения (по нарастающей сложности — от легкого и нормального до неосушаемых; как-бы отдельно выделены 2 территории, где осушение либо не нужно (только сезонное), либо, наоборот необходимо орошение — солончаковые земли. Кстати, очень верно, что эти 2 типа показаны совсем другой штриховкой, что их и отделяет визуально, а бессточные территории обозначены традиционным знаком солонцов — очень удачно.

Цветом на карте «замыты», показаны типы грунтов — замечательное решение, т.к. именно грунты в конечном-то счете определяют возможность / невозможность осушения территории: песчаные они, глинистые, либо торфяные. Удачно подобрана цветовая гамма — по степени расчлененности рельефа (чем сильнее — тем более розоватым он становится, хотя все-таки, лучше было бы даже взять красные тона), а плоские, неразчлененные территории — бледно-голубые, по ассоциации с глинистыми залежами. Качественные характеристики грунта отображены так же с учетом психологии восприятия условных знаков: песчаные и глинистые — в их традиционном изображении, песчано-глинистые — нейтрально, без штриховки. Торф обозначен вертикальной штриховкой; т.к. его распространение очень велико, он сразу же «бросается в глаза».

особенно в центре территории.

Очень наглядно представлена небольшая карта-врезка природно-мемориальных зон; она несет информацию природного районирования — здесь используется качественный фон, очень профессионально выполнена генерализация рек — много лишнего.

Единственным „но“ может быть в оформлении этой карты лишь употребление штриховки для оформления долин рек. Дело в том, что карта и так уже достаточно насыщена информацией, и на мой взгляд, слишком много разных штриховок создают трудности при чтении карты: например, долины рек с поводками „а) — менее 2^х месяцев“ можно найти не сразу. Но это беда многих, в т.ч. и ландшафтных карт: громадный объем данных необходимо вписать на формат „А-4“ — далеко не просто это сделать.

В оформлении рек используются линейные знаки с понятной логикой: тем лучше возможность дренажа — тем более „сливной“ становится линия. Линейными знаками также показаны изолинии коэффициентов увлажнения — ~~качественная~~ информация из климатических карт. Границы ^{минеральных} грунтов и вечномерзлых пород можно было бы обозначить чуть ярче — это все очень важные параметры для данной карты.

В целом, оформление карты вымечено удачно и несет в себе большую смысловую нагрузку; карта была составлена на основе многих карт природных ресурсов, поэтому оценка территории вымечена очень продуманно и обоснованно.

Карта предназначена для решения проблемы регулирования стока на территории Западной Сибири, а это, в свою очередь — для хозяйственного освоения местности. Главная цель карты — помочь изучить типы природных условий для инженеров,

дать представление о степени дренированности территории, о том, насколько сложным (а значит, и дорогим) будет осушение местности.

Наибольшая приоритетность в критериях оценки местности здесь принадлежит освоению ресурсов территории в процессе хозяйственной деятельности (ведь Западная Сибирь — это территория глобальных по масштабам добыч газа и нефти, поэтому необходимо создавать условия для жизни и деятельности мигрантов и населения!) Поэтому изучение области в гидрологическом отношении способствует планированию и проектированию осушительных работ.

Наиболее влияющими природными факторами, оказывающими воздействие на дренируемость территории и возможность мелиорации, являются:

- морфометрические характеристики рельефа (горизонтальное и вертикальное расчленение, уклоны поверхности).
- типы поверхностных отложений
- мощность торфов и заболоченность (т.е. степень разложения торфов).

Разные варианты сочетания этих трёх характеристик рельефа и грунта позволили выделить 19 типов территории, показанных различным цветом и штриховками. По этим критериям:

1. легко осушаемое — те территории, где существует хорошо расчлененный рельеф, высокая дренирующая способность рек; как правило здесь песчаные и супесчаные грунты, встречаются песчано-глинистые переувлажненные. (напр., территории между реками Кульган и Ларьган, большая часть Северо-Сосьвинской возв. и др.)

2. затрудненно осушаемое территории — это плоскоувлажненные и пологоувлажненные территории; сеть рек уже

разрешенна (напр., территория вдоль Аганского Увала, Полуцкая возв.- бассейн р. Куноват и др.)

3. трудноосушаемое территории — на плоских равнинах, часто с песчано-глинистыми переувлажненными грунтами; русла рек требуют улучшений (напр., это территории у истоков рек Айваседашур и Етышур). Очень многие территории из этой группы расположены на заболоченных местностях

4. практически не осушаемое территории, по данной классификации, приурочено к болотам, чрезвычайно заболоченным местностям, большим скоплениям торфяников; здесь часты и многочисленны озёра (между р. р. Мамин и Аган, Колпикозана и Кулькигола, почти вся Кондийская низм. и др.)

достаточно дренированные территории приурочено к местностям с холмисто-увалистым рельефом, с сильным расчленением (> 25 м), чаще всего на суглинках и песках. (Верхнегазовская возв., возв. Белогорский материк и др.)

5. бесплодные территории лесостепной зоны выделены особо — они расположены на юге данной территории; здесь, наоборот, требуется орошение и целовосстановительные мелиоративные работы.